

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Юнусова М.Г.

магистрант 1 курса. Ташкентский государственный медицинский
университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18067619>

ARTICLE INFO

Received: 23rd December 2025

Accepted: 24th December 2025

Online: 25th December 2025

KEYWORDS

артериальная гипертензия,
коморбидность, органы-
мишени, гипертрофия левого
желудочка, суточное
мониторирование АД

ABSTRACT

Артериальная гипертензия (АГ) остаётся одной из ведущих причин сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Наличие коморбидных состояний существенно осложняет течение АГ, способствует раннему поражению органов-мишеней и снижает эффективность стандартной терапии

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) остаётся одной из ведущих причин сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Наличие коморбидных состояний существенно осложняет течение АГ, способствует раннему поражению органов-мишеней и снижает эффективность стандартной терапии.

Цель исследования — изучить клинические, лабораторные и инструментальные особенности течения артериальной гипертензии при различных коморбидных состояниях и определить факторы, влияющие на тяжесть заболевания и выраженность поражения органов-мишеней.

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 30 пациентов с артериальной гипертензией в возрасте 45–65 лет (средний возраст — $54,2 \pm 6,1$ года), включающее анализ клинических данных, лабораторных показателей и инструментальных методов исследования (электрокардиография, эхокардиография, суточное мониторирование артериального давления, оценка функции почек). Пациенты были распределены на группы в зависимости от наличия и характера коморбидной патологии.

Результаты. Анализ полученных данных показал, что у пациентов с артериальной гипертензией на фоне коморбидной патологии достоверно чаще регистрировалось тяжёлое течение заболевания по сравнению с пациентами с изолированной АГ (68,4 % против 34,7 % соответственно). Поражение органов-мишеней выявлено у 72,1 % пациентов с коморбидной АГ, тогда как в группе без сопутствующих заболеваний данный показатель был значительно ниже. Среди структурных и функциональных изменений органов-мишеней у пациентов с коморбидной патологией наиболее часто диагностировались гипертрофия левого желудочка (59,3 %), микроальбуминурия как

ранний маркёр почечного поражения (41,8 %), а также сосудистые изменения, отражающие ремоделирование сосудистой стенки (46,2 %). Неконтролируемое течение артериальной гипертензии при наличии сопутствующих заболеваний отмечалось у 61,5 % пациентов, что более чем в два раза превышало аналогичный показатель у больных с изолированной АГ (29,6 %). Факторный анализ показал, что нарастание тяжести артериальной гипертензии и выраженность поражения органов-мишеней статистически значимо ассоциированы с длительностью заболевания, наличием метаболических нарушений (избыточная масса тела, дислипидемия) и сочетанной сердечно-сосудистой патологией, что указывает на ведущую роль коморбидности в прогрессировании АГ.

Выводы. Коморбидные состояния существенно утяжеляют течение артериальной гипертензии, что проявляется увеличением частоты тяжёлых форм заболевания с 34,7 % до 68,4 %, ростом распространённости поражения органов-мишеней с менее чем у половины пациентов до 72,1 %, а также более высокой частотой неконтролируемого течения АГ — 61,5 % против 29,6 % при изолированной артериальной гипертензии. Наиболее часто у пациентов с коморбидной патологией выявлялись гипертрофия левого желудочка (59,3 %), микроальбуминурия (41,8 %) и сосудистые изменения (46,2 %). Полученные данные обосновывают необходимость комплексного и индивидуализированного подхода к диагностике, стратификации риска и лечению пациентов с артериальной гипертензией в условиях коморбидности.

